

AROMATERAPIA COMO INTERVENÇÃO COMPLEMENTAR NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E DO BEM-ESTAR EM PESSOAS IDOSAS: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Leandro de Melo Duarte Franco¹

Bruna Gabriela Marques²

¹Mestrando em Ciências do Envelhecimento – Universidade São Judas Tadeu,

profmatduarte@gmail.com

²Doutorado em Educação Física – Universidade São Judas Tadeu, prof.brunamarques@usjt.br

DOI:10.5281/zenodo.20359166

Resumo

O envelhecimento populacional tem sido acompanhado pelo aumento de alterações emocionais, distúrbios do sono, desconfortos físicos e redução do bem-estar, o que tem estimulado a busca por intervenções não farmacológicas seguras e centradas na pessoa idosa. Entre as práticas integrativas, a aromaterapia tem sido investigada como estratégia complementar no cuidado ao idoso. O objetivo deste estudo foi analisar as evidências científicas disponíveis acerca dos efeitos da aromaterapia em pessoas idosas, por meio de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases PUBMED, SCOPUS, SCIELO, BVS e LILACS, utilizando-se como estratégia de busca os descritores "Aromatherapy" AND "Aging", combinados com os termos relacionados à população idosa "Elderly" OR "Older adults". Foram considerados estudos publicados entre 2020 e 2025, em português, inglês e espanhol. Nove estudos compuseram a amostra final. Os achados indicaram associação da aromaterapia à redução de ansiedade e estresse, à melhora da qualidade do sono, ao aumento do bem-estar psicológico e ao alívio de desconfortos cutâneos. Contudo, os estudos analisados apresentam limitações, como a heterogeneidade dos protocolos e o curto período de acompanhamento, restringem a generalização dos resultados. Além disso, a diversidade dos óleos essenciais e métodos de aplicação utilizados apresentam desafios para a definição de um protocolo padrão. Esta revisão contribui para a ampliação da compreensão sobre o potencial da aromaterapia como intervenção complementar, sugerindo a necessidade de mais estudos com rigor metodológico e follow-up mais prolongado a fim de consolidar essas evidências. A aromaterapia se apresenta como uma abordagem promissora, especialmente em contextos de cuidado integrativo e centrado na pessoa idosa.

Palavras-chave: Aromaterapia; Idosos; Saúde mental; Bem-estar; Terapias complementares.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população tem se intensificado nas últimas décadas, configurando-se como um dos principais desafios contemporâneos para os sistemas de saúde. Este processo está associado ao aumento da prevalência de condições crônicas, alterações funcionais e sofrimento psíquico, incluindo sintomas de ansiedade, estresse, distúrbios do sono e comprometimento do bem-estar subjetivo, especialmente entre pessoas idosas¹.

Diante desse cenário, cresce o interesse por estratégias de cuidado que ultrapassem abordagens exclusivamente biomédicas e farmacológicas, buscando intervenções que considerem o indivíduo de forma integral, respeitando aspectos físicos, emocionais, sociais e ambientais. Diante disso, as práticas tradicionais, complementares e integrativas vêm sendo reconhecidas como recursos potenciais para apoiar o cuidado centrado na pessoa, desde que fundamentadas em critérios de segurança, qualidade e efetividade¹¹.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve que práticas tradicionais e complementares são amplamente utilizadas em diversas regiões do mundo e podem contribuir significativamente para a promoção da saúde e do bem-estar ao longo do curso da vida, especialmente quando integradas de maneira responsável aos sistemas de saúde. A Estratégia Global de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa 2025–2034¹ destaca que tais práticas devem ser orientadas por evidências científicas e alinhadas ao princípio do “não causar dano”¹¹.

Nesse contexto, organismos internacionais têm destacado a relevância das práticas tradicionais, complementares e integrativas no cuidado em saúde, desde que utilizadas de forma segura, regulada e baseada em evidências, especialmente no âmbito das diretrizes globais para sua integração aos sistemas de saúde¹¹.

No contexto brasileiro, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC, 2018), estabelece diretrizes para a incorporação dessas práticas na rede pública de saúde, com ênfase na atenção integral, na promoção da saúde e no cuidado centrado na pessoa².

¹ A Estratégia Global de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa 2025–2034, da OMS, visa integrar

práticas tradicionais e complementares aos sistemas de saúde de forma segura e baseada em evidências, promovendo a saúde e o bem-estar, especialmente em contextos de envelhecimento e doenças crônicas.

Nesse cenário, a aromaterapia se insere como uma das práticas complementares utilizadas no cuidado à pessoa idosa, em consonância com as diretrizes internacionais e nacionais para o uso seguro e baseado em evidências das práticas integrativas.

Entre essas práticas, a aromaterapia tem sido explorada como uma intervenção não farmacológica, baseada no uso terapêutico de óleos essenciais, com potencial para atuar sobre aspectos emocionais e psicofisiológicos. Evidências neurobiológicas indicam que estímulos olfativos podem ativar estruturas cerebrais relacionadas à regulação emocional e à resposta ao estresse, sustentando a plausibilidade dos efeitos da aromaterapia em sintomas como ansiedade e tensão emocional¹.

No contexto do envelhecimento, a aromaterapia tem sido particularmente explorada como estratégia de apoio para redução da ansiedade, estresse, alterações do sono e desconfortos relacionados a condições físicas e emocionais comuns na velhice. Estudos sugerem que intervenções baseadas em estímulos olfativos favorecem estados de relaxamento, promovem o bem-estar subjetivo e melhoram a qualidade de vida, especialmente em populações idosas mais vulneráveis, como aquelas institucionalizadas ou com limitações funcionais^{3,5}.

Apesar do crescente interesse, a produção científica sobre a aromaterapia aplicada ao envelhecimento ainda apresenta limitações, especialmente em termos de protocolos utilizados, tipos de óleos essenciais e formas de aplicação. A diversidade metodológica identificada em estudos revisados dificulta a consolidação de recomendações clínicas e reforça a necessidade de sínteses críticas que organizem as evidências disponíveis⁸.

Diante das evidências apresentadas sobre os benefícios da aromaterapia no cuidado com a saúde mental e o bem-estar de pessoas idosas, como podemos otimizar sua aplicação em diferentes contextos de cuidado, garantindo sua eficácia e segurança a longo prazo?

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa, desenvolvida com o objetivo de reunir e analisar evidências científicas sobre o uso da aromaterapia no contexto do envelhecimento. Esse método foi adotado por permitir a síntese de estudos originais com diferentes delineamentos metodológicos, possibilitando uma compreensão ampliada do fenômeno investigado.

A revisão integrativa foi conduzida conforme etapas descritas na literatura para esse tipo de delineamento, incluindo a identificação do problema, a busca sistematizada, a avaliação crítica dos estudos, a extração dos dados e a síntese dos resultados.

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados *PUBMED*, *SCOPUS*, *SCIELO*, *BVS* e *LILACS*, por serem amplamente utilizadas na área da saúde. Utilizou-se como estratégia de busca os descritores “*Aromatherapy*” **AND** “*Aging*”, combinados a termos relacionados à população idosa “*Elderly*” **OR** “*Older adults*”, com o intuito de identificar estudos relevantes relacionados ao tema.

Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2020 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem a aromaterapia como intervenção aplicada a pessoas idosas. Consideraram-se como desfechos de interesse aspectos relacionados à saúde mental, bem-estar, qualidade do sono, conforto físico e qualidade de vida. Foram excluídos estudos duplicados, textos teóricos, editoriais e publicações que não abordassem diretamente a população idosa ou a intervenção proposta. Revisões narrativas e sistemáticas foram incluídas quando consideradas relevantes para a compreensão dos mecanismos de ação e da aplicabilidade clínica da aromaterapia no contexto do envelhecimento.

Consideraram-se também estudos conduzidos com adultos em fase de envelhecimento ou populações relacionadas a fenômenos do envelhecimento, quando os desfechos avaliados estivessem diretamente associados à saúde mental, ao bem-estar ou a alterações físicas e psicossociais pertinentes ao processo de envelhecimento.

A busca inicial resultou em 24 estudos, distribuídos entre as bases de dados da seguinte forma: PubMed (13), Scopus (1), SciELO (2), BVS (8) e LILACS (0). Após a leitura dos títulos e resumos, 14 estudos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão estabelecidos, como por exemplo, não abrangerem a população idosa, não utilizarem a aromaterapia como intervenção ou não apresentarem desfechos relacionados à saúde mental, bem-estar ou conforto físico. Dessa forma, nove estudos foram selecionados para compor a amostra final da revisão, sendo cinco provenientes da PubMed e quatro da BVS. O processo de seleção dos estudos foi conduzido de forma sistematizada, contemplando as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos, com base no delineamento de revisão integrativa, adaptado ao modelo PRISMA.

Os estudos selecionados foram analisados de forma descritiva, considerando o delineamento metodológico, o perfil dos participantes, os tipos de óleos essenciais utilizados,

as formas de aplicação da aromaterapia e os principais resultados relatados. A síntese dos achados foi realizada por meio de análise comparativa e descritiva, buscando identificar padrões, convergências e divergências entre os estudos incluídos, de acordo com os desfechos relacionados à saúde mental, ao bem-estar e ao conforto físico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão integrativa identificou inicialmente 24 publicações nas bases de dados selecionadas. Após a leitura dos títulos e resumos, bem como a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 14 estudos foram excluídos por não atenderem aos objetivos da pesquisa. Dessa forma, nove estudos compuseram a amostra final desta revisão integrativa. O processo de seleção dos estudos foi representado por meio de um fluxograma, adaptado ao modelo PRISMA.

Figura 1 – Fluxograma de Seleção dos Estudos.

Traduzido por: Verónica Abreu*, Sónia Gonçalves-Lopes*, José Luís Sousa* e Verónica Oliveira / *ESS Jean Piaget - Vila Nova de Gaia - Portugal de: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Fonte: Autoria própria (2026).

O fichamento apresenta a síntese dos estudos incluídos, organizada de acordo com o

ano de publicação, título, autores, participantes, métodos e principais resultados. Essa sistematização possibilitou uma análise detalhada e abrangente dos achados de cada estudo, favorecendo a compreensão das contribuições individuais das pesquisas para o tema investigado e permitindo uma visão integrada das evidências disponíveis sobre a aromaterapia no contexto do envelhecimento.

Tabela 1 – Fichamento dos Estudos.

Título	Autores / Ano	Participantes	Métodos	Resultados
Combination of 3- Dimensional Virtual Reality and Hands-On Aromatherapy in Improving Institutionalized Older Adults' Psychological Health	Cheng et al., 2020	60 idosos institucionalizados (≥ 65 anos), Taiwan	Estudo quase experimental com grupo controle. Intervenção combinando realidade virtual 3D e aromaterapia prática em sessões semanais de 2 horas por 9 semanas	Houve melhora significativa na felicidade, redução do estresse percebido, melhora da qualidade do sono, da experiência meditativa e da satisfação com a vida. Os efeitos foram mantidos inclusive em idosos com 80 anos ou mais
Effect of Aromatherapy with Essential Oil of Lavandula angustifolia Mill – Citrus bergamia and Mindfulness Based Intervention on Sexual Function, Anxiety, and Depression in Postmenopausal Women	Mojtehedei et al., 2022	132 mulheres pós menopáusicas (50–60 anos), Irã	Ensaio clínico randomizado com desenho fatorial. Aromaterapia por inalação (lavanda + bergamota), mindfulness ou combinação, por 8 semanas	A aromaterapia reduziu significativamente ansiedade e depressão. O mindfulness melhorou a função sexual. A combinação mostrou benefícios, mas não foi superior às intervenções isoladas
Efeitos da estimulação olfativa da lavanda em procedimentos cosméticos	Grunebaum et al., 2011	30 adultos submetidos a injeções faciais estéticas	Ensaio clínico randomizado com exposição ao aroma de lavanda ou placebo durante aplicação de toxina botulínica	A lavanda não alterou a dor percebida, mas reduziu significativamente a frequência cardíaca, indicando aumento da atividade parassimpática e redução da ansiedade

Massagem de aromaterapia para alívio de prurido e estresse em mulheres mais velhas	Shim, Je & Lee, 2023	64 mulheres ≥65 anos, Coreia do Sul	Estudo quase experimental pré e pós-teste com massagem aromaterapêutica (lavanda, camomila romana e sândalo)	Observou-se redução significativa do prurido e do estresse percebido, sem efeitos adversos, melhorando o conforto físico e emocional das participantes
O efeito da aromaterapia em idosos com pele seca	Karadağ et al., 2021	60 idosos institucionalizados	Ensaio clínico randomizado com grupo controle, azeite de oliva e aromaterapia	A aromaterapia aumentou significativamente a hidratação da pele em todas as áreas avaliadas, sendo mais eficaz que o azeite de oliva e o cuidado habitual
Odorantes: uma ferramenta para fornecer intervenção não farmacológica na redução da ansiedade durante o envelhecimento	Ballanger et al., 2019	Revisão teórica (idosos saudáveis e com patologias)	Revisão narrativa neurobiológica sobre o uso de odores e aromaterapia	Evidencia que estímulos olfativos atuam diretamente em circuitos cerebrais ligados à ansiedade, com potencial terapêutico relevante no envelhecimento

normal e patológico				
Revisión Sistemática: Aromaterapia versus Meditación en ansiedad por temor a la soledad en personas mayores	Muñoz Zamorano et al., 2022	10 estudos com idosos ≥65 anos	Revisão sistemática rápida comparando aromaterapia e meditação	A aromaterapia apresentou resultados mais consistentes na redução da ansiedade associada ao medo da solidão quando comparada à meditação
Terapia com óleos essenciais para o tratamento de curto prazo de sintomas comportamentais e psicológicos de demência	Mascherona et al., 2020	32 pacientes com demência e seus cuidadores	Estudo piloto randomizado com difusão ambiental de óleos essenciais associada ao tratamento farmacológico	Houve redução significativa dos sintomas comportamentais e psicológicos da demência e diminuição do estresse dos cuidadores, sem efeitos adversos

The impact of aromatherapy with Citrus bergamia– Lavandula angustifolia and/or mindfulness-based therapy on postmenopausal health	Salehi Pourmehr et al., 2025	132 mulheres pós menopáusicas (50–60 anos)	Ensaio clínico randomizado fatorial com aromaterapia, mindfulness ou ambos	A aromaterapia reduziu sintomas menopausais e ansiedade; o mindfulness melhorou a qualidade do sono. A combinação não apresentou efeito adicional significativo
---	------------------------------	--	--	---

Fonte: Autoria própria (2026).

A análise dos nove estudos incluídos nesta revisão integrativa demonstrou que a aromaterapia tem sido investigada em diferentes contextos do envelhecimento, com foco em desfechos relacionados à saúde mental, ao bem-estar psicológico, à qualidade do sono, ao conforto físico e a sintomas comportamentais. Os estudos apresentaram delineamentos experimentais, quase experimentais e ensaios clínicos, incluindo idosos institucionalizados e participantes da comunidade.

No que se refere à saúde mental e ao bem-estar psicológico, os estudos relataram efeitos da aromaterapia na redução de ansiedade, estresse e sofrimento emocional. A combinação de aromaterapia e realidade virtual tridimensional esteve associada à melhora dos níveis de felicidade, à redução do estresse percebido, à melhora da qualidade do sono e ao aumento da satisfação com a vida, inclusive entre participantes com idade igual ou superior a 80 anos³.

Resultados relacionados à exposição olfativa isolada também foram descritos. A estimulação olfativa com óleo essencial de lavanda esteve associada à redução da frequência cardíaca e ao aumento da atividade parassimpática, embora não tenham sido identificadas alterações significativas na percepção da dor entre os participantes⁴.

Também foram observados efeitos físicos relevantes da aromaterapia. Verificou-se aumento significativo da hidratação da pele em diferentes regiões corporais no grupo submetido à intervenção aromaterapêutica⁵. De forma complementar, a massagem associada ao uso de óleos essenciais esteve relacionada à redução do prurido e à diminuição dos níveis de estresse percebido em mulheres idosas, sem registro de efeitos adversos¹⁰.

No contexto do envelhecimento associado a comprometimentos cognitivos, a

utilização ambiental de óleos essenciais esteve associada à redução de sintomas comportamentais e psicológicos da demência, bem como à diminuição do estresse relatado por cuidadores⁶.

De modo geral, os estudos analisados relataram que a aromaterapia foi aplicada por diferentes vias, incluindo inalação, difusão ambiental e aplicação tópica associada à massagem, com uso predominante de óleos essenciais de lavanda, isoladamente ou em combinação com outros óleos. Apesar da diversidade de protocolos, os resultados descritos indicaram benefícios relacionados ao conforto físico, à redução de sintomas emocionais e à promoção do bem-estar em pessoas idosas.

A Figura 2 apresenta um mapa conceitual das condições de saúde investigadas nos estudos que utilizaram a aromaterapia como prática integrativa e complementar no cuidado à pessoa idosa, com o objetivo de facilitar a interpretação dos resultados apresentados, oferecendo uma visão geral e intuitiva dos desfechos que demonstraram resposta positiva à aromaterapia no contexto do envelhecimento.

Figura 2 - Mapa Conceitual. Aromaterapia no Envelhecimento.

Fonte: Autoria própria (2026).

Os achados desta revisão integrativa demonstram que a aromaterapia tem sido investigada como uma intervenção complementar no contexto do envelhecimento, com foco predominante na saúde mental, no bem-estar psicológico e no conforto físico de pessoas idosas. De modo geral, os estudos analisados indicam efeitos favoráveis da aromaterapia sobre sintomas como ansiedade, estresse, alterações do sono, desconfortos cutâneos e

manifestações comportamentais associadas tanto ao envelhecimento quanto a condições neurodegenerativas, ainda que com variações relevantes nos protocolos e delineamentos adotados.

No âmbito da saúde mental, os resultados sugerem que a aromaterapia pode contribuir para a redução de ansiedade e estresse em idosos, tanto em intervenções pontuais quanto em contextos de cuidado continuado. A associação entre aromaterapia prática e realidade virtual esteve relacionada à melhora do bem-estar psicológico, à redução do estresse percebido e ao aumento da satisfação com a vida em idosos institucionalizados, inclusive entre aqueles com idade mais avançada³. Esses resultados indicam que intervenções sensoriais integradas podem desempenhar papel relevante na promoção do bem-estar emocional em ambientes institucionais, frequentemente caracterizados por rotinas rígidas, menor estímulo ambiental e restrições à autonomia.

Resultados convergentes foram observados em estudos que analisaram a estimulação olfativa isolada. A exposição ao aroma de lavanda esteve associada à redução de marcadores fisiológicos relacionados à ansiedade, como a diminuição da frequência cardíaca, sugerindo um efeito relaxante mediado pelo sistema nervoso autônomo⁴. Embora não tenha sido observado impacto sobre a percepção da dor, o efeito ansiolítico descrito reforça a relevância da aromaterapia em situações geradoras de tensão emocional, aspecto particularmente importante no cuidado à população idosa, frequentemente mais vulnerável ao estresse.

Em ensaio clínico randomizado conduzido com mulheres pós-menopáusicas, a aromaterapia por inalação com óleos essenciais de *Lavandula angustifolia* e *Citrus bergamia* esteve associada à redução significativa de sintomas de ansiedade e depressão, reforçando o potencial dessa intervenção sobre desfechos emocionais no contexto do envelhecimento feminino⁷.

Além dos efeitos emocionais, a aromaterapia demonstrou impacto relevante sobre o conforto físico, especialmente no manejo de alterações cutâneas comuns no envelhecimento. A aplicação tópica de aromaterapia promoveu aumento significativo da hidratação da pele em idosos institucionalizados, superando os resultados observados no grupo controle e no uso isolado de óleo vegetal⁵. De forma complementar, a massagem aromaterapêutica esteve associada à redução do prurido e do estresse percebido em mulheres idosas, sem ocorrência de efeitos adversos¹⁰. Esses achados reforçam a possibilidade de a aromaterapia atuar simultaneamente sobre dimensões físicas e emocionais, contribuindo para o conforto global e para a percepção subjetiva de bem-estar.

No contexto do envelhecimento associado a comprometimentos cognitivos, a difusão ambiental de óleos essenciais esteve associada à redução de sintomas comportamentais e psicológicos em pessoas com demência, além de diminuir o estresse relatado por cuidadores⁶. Esses resultados sugerem que a aromaterapia pode gerar benefícios indiretos no ambiente de cuidado, favorecendo não apenas a pessoa idosa, mas também aqueles envolvidos no cuidado cotidiano, aspecto central em abordagens contemporâneas de cuidado integral e centrado na pessoa.

As revisões incluídas nesta análise contribuem para a compreensão dos mecanismos envolvidos e da aplicabilidade clínica da aromaterapia no envelhecimento. Do ponto de vista neurobiológico, o sistema olfativo mantém conexões diretas com estruturas cerebrais envolvidas na regulação emocional e na resposta ao estresse, conferindo plausibilidade aos efeitos observados em intervenções olfativas¹. Além disso, evidências indicam que a aromaterapia apresentou resultados mais consistentes do que a meditação na redução da ansiedade relacionada ao medo da solidão em pessoas idosas, especialmente em intervenções de curto prazo, possivelmente em função da resposta sensorial imediata proporcionada pelos estímulos olfativos⁸.

Apesar dos resultados favoráveis, a análise conjunta dos estudos evidencia limitações importantes. Observa-se heterogeneidade quanto aos delineamentos metodológicos, tamanhos amostrais reduzidos, diversidade de óleos essenciais utilizados, formas de aplicação e duração das intervenções. Ademais, o predomínio de estudos com acompanhamento de curto prazo limita inferências sobre a manutenção dos efeitos ao longo do tempo. Essas limitações corroboram apontamentos de organismos internacionais, que ressaltam a necessidade de fortalecimento da base de evidências das práticas tradicionais e complementares por meio de pesquisas mais robustas e padronizadas¹¹.

Entre as limitações desta revisão, destacam-se o número reduzido de estudos incluídos, a diversidade dos protocolos de intervenção e o predomínio de delineamentos com acompanhamento de curto prazo, o que restringe a generalização dos achados.

Ainda assim, os achados desta revisão dialogam com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que reconhece o potencial das práticas integrativas e complementares quando utilizadas de forma segura, ética e baseada em evidências, especialmente em contextos que demandam abordagens centradas na pessoa e de baixo risco¹¹. Nesse sentido, a aromaterapia se apresenta como uma estratégia complementar passível de incorporação ao

cuidado de pessoas idosas, desde que respeitados critérios de qualidade, capacitação profissional e avaliação contínua de resultados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados desta revisão integrativa permitem concluir que a aromaterapia tem sido investigada como uma intervenção complementar no contexto do envelhecimento, com evidências associadas à promoção do bem-estar psicológico, à redução de sintomas de ansiedade e estresse, ao conforto físico e ao manejo de manifestações comportamentais em pessoas idosas. Os estudos analisados demonstraram que a aromaterapia foi aplicada em diferentes contextos e por múltiplas vias, incluindo inalação, difusão ambiental e aplicação tópica associada à massagem, com uso predominante de óleos essenciais de lavanda, isoladamente ou em combinação com outros óleos.

De modo geral, os resultados indicaram que a aromaterapia esteve associada a benefícios relevantes tanto em idosos institucionalizados quanto em contextos de cuidado domiciliar e comunitário, incluindo populações mais vulneráveis, como pessoas com demência e mulheres idosas com desconfortos cutâneos. Esses achados reforçam o potencial da aromaterapia como estratégia complementar de baixo risco, com boa aceitabilidade e aplicabilidade no cuidado à pessoa idosa, especialmente quando integrada a abordagens centradas na pessoa.

Entretanto, a análise das evidências disponíveis também evidenciou limitações importantes, como a heterogeneidade dos delineamentos metodológicos, a variabilidade dos protocolos de intervenção, os tamanhos amostrais reduzidos e o predomínio de estudos com acompanhamento de curto prazo. Essas limitações restringem a generalização dos resultados e indicam a necessidade de pesquisas futuras com maior rigor metodológico, padronização das intervenções e avaliação de efeitos em médio e longo prazo.

À luz das recomendações de organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, que destacam a importância da integração segura, ética e baseada em evidências das práticas tradicionais, complementares e integrativas aos sistemas de saúde, a aromaterapia se apresenta como uma intervenção complementar promissora no cuidado à população idosa. Sua incorporação deve ser pautada por critérios de qualidade, capacitação profissional e avaliação contínua de resultados, contribuindo para estratégias de cuidado mais humanizadas, integrativas e alinhadas às necessidades do envelhecimento contemporâneo.

Este estudo contribui para a literatura nacional e internacional ao sistematizar evidências recentes sobre os efeitos da aromaterapia no contexto do envelhecimento, com ênfase na saúde mental, no bem-estar psicológico e no conforto físico de pessoas idosas. Ao reunir e analisar estudos com diferentes delineamentos metodológicos, a revisão amplia a compreensão sobre os desfechos associados à aromaterapia, incluindo redução de ansiedade e estresse, melhora da qualidade do sono, alívio de desconfortos cutâneos e atenuação de sintomas comportamentais em quadros de demência.

Diferentemente de abordagens restritas a um único desfecho, esta revisão integra resultados físicos e psicossociais, oferecendo uma visão abrangente da aplicabilidade da aromaterapia como intervenção complementar no cuidado ao idoso. Ademais, o estudo dialoga com a literatura internacional ao discutir a plausibilidade neurobiológica dos efeitos observados e ao evidenciar lacunas metodológicas ainda presentes, apontando a necessidade de pesquisas futuras mais robustas e padronizadas. Dessa forma, o trabalho agrega valor ao campo das práticas integrativas ao organizar criticamente as evidências disponíveis e ao subsidiar a incorporação segura e fundamentada da aromaterapia em estratégias de cuidado centradas na pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

1. BALLANGER, B.; BANHO, K. G.; MANDAIRON, N. Odorants: a tool to provide non pharmacological intervention to reduce anxiety during normal and pathological aging. *Neurobiol Aging*. 2019, v. 82, p. 18-29. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.06.007
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. 2. ed., 1. reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf. Acesso em: 9 jan. 2026.
3. CHENG, Y. W. et al. Combination of 3-dimensional virtual reality and hands-on aromatherapy in improving institutionalized older adults' psychological health: quasi-experimental study. *J Med Internet Res*. 2020, v. 22, n. 7, e17096. DOI: 10.2196/17096
4. GRUNEBAUM, L. D. et al. Effects of lavender olfactory stimulation on pain perception and anxiety levels in cosmetic procedures. *J Cosmet Dermatol*. 2011, v. 10, n. 2, p. 84-88. DOI: 10.1111/j.1473-2165.2011.00554.x
5. KARADAĞ, S. et al. The effect of aromatherapy on dry skin in older people: a randomized controlled trial. *Holist Nurs Pract*. 2021, v. 35, n. 1, p. 34-39. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000420
6. MASCHERONA, I. et al. Essential oil therapy for short-term treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia: a randomized monocentric pilot study. *Aging Clin Exp Res*.

2020, v. 32, n. 9, p. 1755-1763. DOI: 10.1007/s40520-020-01754-2

7. MOJTEHEDI, M. et al. Effect of aromatherapy with essential oil of *Lavandula angustifolia* Mill. and *Citrus bergamia* and mindfulness-based intervention on sexual function, anxiety, and depression in postmenopausal women: a randomized controlled trial with factorial design. *Iran J Nurs Midwifery Res.* 2022, v. 27, n. 5, p. 392-405. DOI: 10.4103/ijnmr.ijnmr_129_21

8. MUÑOZ ZAMORANO, K. et al. Aromatherapy versus meditation in anxiety due to fear of loneliness in older adults: a systematic review. *Enferm Nefrol.* 2022, v. 25, n. 3, p. 22-30. Disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/notasenf/article/view/38798/38851>. Acesso em: 9 jan. 2026.

9. SALEHI-POURMEHR, H. et al. The impact of aromatherapy with *Citrus bergamia* and *Lavandula angustifolia* essential oil and/or mindfulness-based therapy on postmenopausal health: a factorial randomized controlled trial. *Complement Ther Med.* 2025, v. 91, 103190. DOI: 10.1016/j.ctim.2025.103190

10. SHIM, M. S.; JE, N. J.; LEE, D. Y. Aromatherapy massage for relieving pruritus and stress in older women. *Altern Ther Health Med.* 2023, v. 29, n. 2, p. 36-41. PMID: 35325869. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35325869/>. Acesso em: 9 jan. 2026.

11. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Draft global traditional medicine strategy 2025–2034. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240113176>. Acesso em: 9 jan. 2026.